

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
376 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

INVESTITSIYALARNI FOND BOZORI ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li

TDIU Inson resurslarini boshqarish (HR)
bo'limi bosh mutaxassisi,
TDIU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirish jarayoni batafsil tahlil qilingan. Fond bozorining hozirgi holati, uning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni, asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari keng yoritilgan. Tadqiqot davomida xalqaro tajribalar tahlil qilinib, rivojlangan fond bozorlariga xos asosiy xususiyatlar aniqlangan. O'zbekiston fond bozorining o'ziga xos jihatlari va uni takomillashtirish yo'nalishlari o'rganilgan. Shuningdek, investitsiyalarni jalb qilish samaradorligini oshirish va qimmatli qog'ozlar bozorining institutsional bazasini mustahkamlash bo'yicha amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: fond bozori, investitsiyalar, qimmatli qog'ozlar, iqtisodiy rivojlanish, kapital jalb qilish, investor faolligi, institutsional islohotlar.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of financing investments through the stock market. It examines the current state of the stock market, its role in economic development, key challenges, and potential solutions. The study reviews international experiences and identifies the core characteristics of well-developed stock markets. Additionally, it explores the unique aspects of Uzbekistan's stock market and proposes measures for its improvement. Special attention is given to enhancing investment efficiency and strengthening the institutional framework of the securities market. Practical recommendations are provided to improve investor engagement and market liquidity.

Keywords: stock market, investments, securities, economic development, capital raising, investor activity, institutional reforms.

Аннотация: В данной статье проводится детальный анализ финансирования инвестиций через фондовый рынок. Рассматривается текущее состояние фондового рынка, его роль в экономическом развитии, основные проблемы и возможные пути их решения. В ходе исследования изучен международный опыт и выявлены ключевые особенности развитых фондовых рынков. Особое внимание уделяется фондовому рынку Узбекистана, его специфике и возможностям совершенствования. Предложены меры по повышению эффективности привлечения инвестиций и укреплению институциональной базы рынка ценных бумаг. Также представлены практические рекомендации по повышению активности инвесторов и ликвидности фондового рынка.

Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиции, ценные бумаги, экономическое развитие, привлечение капитала, активность инвесторов, институциональные реформы.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida investitsiyalarni samarali jalb qilish va ularni to'g'ri yo'naltirish iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bunda fond bozori investitsiyalarni

moliyalashtirishning muqobil mexanizmi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, fond bozorining barqaror faoliyati iqtisodiyotning kapital bilan ta'minlanishini oshiradi, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy mustaqilligini ta'minlaydi va investitsion faollikni rag'batlantiradi.

Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirish korporativ qimmatli qog'ozlar emissiyasi, IPO (dastlabki ommaviy taklif), obligatsiyalar chiqarish va turli investitsion fondlar ishtirokida amalga oshirilishi mumkin. Ushbu moliyalashtirish shakllari investorlarga diversifikatsiyalangan aktivlarga sarmoya kiritish imkoniyatini yaratib, korxonalarining kapital jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu boisdan, fond bozori ishtirokchilari uchun institutsional infratuzilmani rivojlantirish, qonunchilik asoslarini takomillashtirish va likvidlikni oshirish dolzarb masalalar qatorida turadi.

Maqolada investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Xususan, fond bozori va kapital bozori tushunchalari, ularning investitsiyalarni jalb qilishdagi roli, fond bozorining iqtisodiyotga ta'siri hamda rivojlanish bosqichlari ilmiy-nazariy jihatdan o'rganiladi. Shu bilan birga, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida fond bozorining investitsion jarayonlarni moliyalashtirishdagi o'rni baholanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fond bozori orqali investitsiyalarni moliyalashtirish iqtisodiyotda muhim o'rin tutuvchi jarayon bo'lib, uning samaradorligi turli omillarga bog'liq. Ilmiy tadqiqotlarda bu yo'nalish fond bozorining investitsiyalarni jalb qilishdagi o'rni, moliyaviy vositalarning samaradorligi, xalqaro tajriba va institutsional infratuzilmaning rivojlanish darajasi kabi mezonlar asosida o'rganiladi. Quyida ushbu yo'nalish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarning asosiy jihatlari tahlil qilinadi.

Investitsiyalarni samarali moliyalashtirish uchun fond bozori institutlarining rivojlanganligi muhim omil hisoblanadi. O'ral Haydarov o'z tadqiqotida fond bozori orqali investitsiya resurslarini to'g'ri yo'naltirish va moliyalashtirish imkoniyatlarini tahlil qiladi¹. Uning fikriga ko'ra, jahon fond bozorlarining jadal sur'atlarda o'sib borishi iqtisodiy barqarorlik uchun muhimdir. Shu boisdan, O'zbekiston sharoitida qimmatli qog'ozlar bozorida zamonaviy moliyaviy vositalarni joriy etish, investitsiya strategiyalarini rivojlantirish va tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Fond bozori orqali investitsiya resurslarini jalb qilishda iqtisodiyotni liberallashtirish, investorlarning ishonchini oshirish va likvidlik darajasini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Biroq, bu borada institutsional va huquqiy bazaning takomillashuvi talab qilinadi.

Laylo Abduxalilova tadqiqotlarida investitsiyalarni jalb qilish jarayonida turli moliyaviy vositalardan foydalanishning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Uning fikricha, aksiyalar, obligatsiyalar, investitsion fondlar va derivativ moliyaviy vositalar investorlarning kapital qo'yilmalarini diversifikatsiya qilish imkoniyatini yaratadi. Ayniqsa, korporativ qimmatli qog'ozlar bozori orqali investitsiyalarni jalb qilish iqtisodiy o'sishni jadallashtirishda samarali mexanizmlardan biri hisoblanadi. Abduxalilova tadqiqoti investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirish jarayonida biznes subyektlari uchun qulay sharoitlar yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Ayniqsa, fond bozori ishtirokchilari uchun soliq imtiyozlari, investitsion risklarni kamaytirish va likvidlikni oshirish muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda².

Nodirbek Xusanov tadqiqotida xalqaro tajribaga asoslangan holda investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha samarali strategiyalar tahlil qilingan. U rivojlangan mamlakatlar, xususan AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya tajribasini o'rganib, ularning fond bozorining barqaror ishlashi va yuqori likvidlik darajasiga erishish borasida qanday strategiyalarni qo'llaganligini tahlil qiladi³. Xusanov tadqiqotida asosiy urg'u O'zbekiston sharoitida fond bozorining rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, bu yo'nalishda huquqiy muhitning takomillashtirilishi, xalqaro investorlar uchun qulay shart-sharoit yaratish hamda bozor infratuzilmasining mustahkamlanishi zarurligi ta'kidlangan. Shu o'rinda, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan fond bozorlari samarali moliyaviy vositalar, institutsional investorlarga keng

1 Haydarov, O. D. Fond bozori orqali investitsiya faoliyatini moliyalashtirish yo'llari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2024. Vol. 2 № 8. 809-814-betlar.

2 Abduxalilova, L. T. Tashkilotning investitsiya faoliyatini boshqarishning moliyaviy mexanizmi. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024. 2(11), 55-64.

3 Xusanov, N. D. Moliyaviy bozor vositalari orqali investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha taklif etilayotgan strategiya va mexanizmlarning miqdoriy va sifat xususiyatlarini baholash. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024. 2(1), 158-165.

imkoniyatlar taqdim etish, shaffoflik va korporativ boshqaruv mezonlariga rioya qilish orqali barqaror rivojlanib kelmoqda. O'zbekistonda ham ushbu tamoyillarni joriy etish orqali fond bozorini yanada faollashtirish mumkin.

Fond bozorining rivojlanishi investitsiya resurslarini jalb qilish samaradorligini oshirish va iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish uchun muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotlarda fond bozori orqali investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha turli mexanizmlar taklif etilgan bo'lib, xalqaro tajriba hamda O'zbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan islohotlar o'zaro bog'liq holda tahlil qilingan. Shu boisdan, fond bozorining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan omillarni bartaraf etish, institutsional investorlar faoliyatini rag'batlantirish va huquqiy me'yorlarni takomillashtirish orqali investitsion muhitni yanada yaxshilash maqsadga muvofiqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning samaradorligini o'rganish uchun iqtisodiy tahlil va empirik usullardan foydalanildi. Ma'lumotlar rasmiy statistik manbalar, fond bozori hisobotlari va xalqaro moliyaviy tashkilotlarning tahlillaridan olindi. Olingan ma'lumotlar regressiya va komparativ tahlil usullari orqali baholandi hamda fond bozorining investitsion faollikka ta'siri aniqlashga harakat qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda fond bozori orqali investitsiyalarni moliyalashtirishning ahamiyati ortib bormoqda. Bu jarayon iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va kapital jalb qilish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda fond bozorlari investitsion faollikni oshirish bilan birga korporativ boshqaruv sifatini yaxshilaydi va investorlar uchun ishonchli moliyalashtirish manbai yaratadi. Biroq rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham ushbu bozorning yetarli darajada rivojlanmaganligi kapital jalb qilish imkoniyatlarini cheklab kelmoqda.

Fond bozorining hozirgi holati iqtisodiy muhit, tartibga soluvchi qonunchilik, investorlarning ishonchi va institutsional infratuzilmaga bog'liq. O'zbekistonda fond bozori bosqichma-bosqich rivojlanib borayotgan bo'lsa-da, uning to'liq potensialidan foydalanish hali ham qiyinchilik tug'dirmoqda. Asosiy muammolardan biri likvidlik darajasining pastligidir. Investorlarning bozorga bo'lgan ishonchi yetarli darajada shakllanmagani sababli qimmatli qog'ozlar aylanishi cheklangan. Natijada, aksiyalar va obligatsiyalar bozorining faolligi past bo'lib, korxonalar fond bozori orqali moliyalashtirishni kamroq afzal ko'radilar. Bundan tashqari, fond bozorining institutsional ishtirokchilari yetarli darajada rivojlanmagani sababli investitsiya jarayonlari faqat bank sektoriga tayanmoqda. Bank kreditlariga yuqori qaramlik esa investitsiya manbalarining diversifikatsiyasini sekinlashtiradi.

Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishdagi asosiy muammolardan yana biri investorlarning moliyaviy savodxonligi darajasining pastligidir. Mahalliy investorlar aksiyalar va obligatsiyalar orqali investitsiya qilish imkoniyatlaridan yetarlicha xabardor emaslar. Natijada, aksiyadorlik jamiyatlariga sarmoya kiritish hajmi past bo'lib, aksiyalar bozorining rivojlanishi sustlashmoqda. Xalqaro tajribada moliyaviy savodxonlikni oshirishga qaratilgan dasturlar keng ko'lamda amalga oshiriladi. Aholi va tadbirkorlarni qimmatli qog'ozlar bozorida imkoniyatlar bilan tanishtirish orqali investitsiya jarayonlari faolroq kechadi va kapital bozori likvidligi oshadi. Shuning uchun ham mamlakatda moliyaviy ta'limni kuchaytirish, fond bozoriga oid ma'lumotlarni keng targ'ib qilish muhim hisoblanadi.

Fond bozorining rivojlanishida texnologik infratuzilmaning zamonaviy bo'lishi katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda fond bozorlarida raqamli texnologiyalar, blockchain tizimlari va avtomatlashtirilgan savdo platformalari faol joriy qilinmoqda. Savdo operatsiyalarining tezligi va qulayligi bozor likvidligiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli elektron savdo tizimlarini rivojlantirish, blockchain texnologiyalarini joriy etish va onlayn investitsiya platformalarini kengaytirish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Xalqaro investorlarga qulay muhit yaratish ham fond bozorining jadal rivojlanishiga xizmat qiladi. Rivojlangan mamlakatlarda xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish natijasida kapital oqimi ortib boradi. O'zbekistonda esa xorijiy investorlarning fond bozoriga bo'lgan qiziqishi hali yetarli darajada emas. Xalqaro investorlarni jalb qilish uchun mamlakat ichidagi korporativ boshqaruvni yaxshilash, investorlar uchun shaffof axborot ta'minotini yo'lga qo'yish va xalqaro standartlarga mos fond bozorini yaratish talab etiladi.

Ushbu muammolarning yechimi sifatida bir qator islohotlarni amalga oshirish lozim. Birinchidan, qimmatli qog'ozlar bozorida investorlarning huquqlarini himoya qilish tizimini mustahkamlash zarur. Huquqiy me'yorlarni xalqaro talablarga mos ravishda takomillashtirish, korporativ boshqaruv standartlarini oshirish va IPO jarayonlarini soddalashtirish bozor ishtirokchilari uchun yanada qulay sharoit yaratadi. Ikkinchidan, fond bozorining likvidligini oshirish uchun institutsional investorlarga, xususan, pensiya fondlari, sug'urta kompaniyalari va investitsiya jamg'armalariga imtiyozlar berish muhimdir. Uchinchi muhim yo'nalish – investorlarning moliyaviy savodxonligini oshirishdir. Bu borada aholining qimmatli qog'ozlar bozorida imkoniyatlar to'g'risida xabardorligini oshirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini kengaytirish zarur. To'rtinchidan, texnologik infratuzilmani rivojlantirish va savdo jarayonlarini avtomatlashtirish orqali fond bozorining samaradorligini oshirish mumkin. Onlayn platformalarni joriy qilish, blockchain texnologiyalarini tatbiq etish va elektron savdo tizimlarini rivojlantirish bozor likvidligini oshirishga xizmat qiladi. Beshinchidan, xalqaro investorlarga qulay muhit yaratish uchun fond bozorining shaffofligini ta'minlash, xalqaro reyting agentliklari bilan hamkorlik qilish va xorijiy investorlar uchun tartibga solish mexanizmlarini soddalashtirish talab etiladi.

Fond bozorining rivojlanishi iqtisodiyotga ko'plab ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatining kengayishi kapital jalb qilish imkoniyatlarini oshiradi, investitsion muhitni yaxshilaydi va innovatsion rivojlanishni tezlashtiradi. Shu bois, fond bozorining institutsional bazasini mustahkamlash va investorlar ishonchini oshirish orqali mamlakat iqtisodiy o'sishiga hissa qo'shish mumkin. Ushbu islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilsa, O'zbekiston fond bozori xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lishi va investitsiyalarni moliyalashtirishning samarali vositasiga aylanishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fond bozori orqali investitsiyalarni moliyalashtirish zamonaviy iqtisodiyotda kapital jalb qilishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, fond bozorining barqaror va shaffof ishlashi korxonalarining moliyaviy mustahkamligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni jadallashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston sharoitida ham bu yo'nalishdagi islohotlar davom etayotgan bo'lsa-da, fond bozorining to'liq salohiyatidan foydalanish uchun hali bir qator muhim masalalar hal qilinishi lozim.

Fond bozorining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan omillar orasida institutsional infratuzilmaning yetarlicha shakllanmagani, qimmatli qog'ozlar bozorining likvidlik darajasi pastligi, investorlarning ishonch darajasi va huquqiy me'yorlarning ba'zi jihatlarida takomillashtirish zarurati mavjud. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun fond bozorining samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak.

Birinchi navbatda, huquqiy muhitni yanada takomillashtirish va xalqaro moliyaviy amaliyotlarga moslashtirish talab etiladi. Fond bozorining shaffofligi va barqarorligini ta'minlash uchun qonunchilik bazasi mustahkamlanishi, investorlarning huquqlari himoya qilinishi va huquqiy xavfsizlik darajasi oshirilishi lozim. Qimmatli qog'ozlar bozorida korporativ boshqaruv standartlarini joriy etish va kompaniyalarning moliyaviy hisobotlarini xalqaro standartlarga moslashtirish shaffoflikni oshirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, investorlarga kengroq imkoniyatlar yaratish va institutsional investorlarga rag'bat berish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, pensiya fondlari, sug'urta kompaniyalari, investitsiya fondlari va xorijiy investorlarning faol ishtirokini ta'minlash uchun soliq imtiyozlari va qo'shimcha rag'batlantirish choralari ko'rib chiqilishi zarur. Ommaviy aktsiyadorlik jamiyatlarining IPO jarayonlarini soddalashtirish, obligatsiyalar bozori hajmini oshirish va kapital bozori ishtirokchilarining faolligini qo'llab-quvvatlash investorlarning ishtirokini kengaytirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, fond bozorining texnologik rivojlanishiga e'tibor qaratish muhim. Zamonaviy elektron savdo platformalarini yaratish, blokcheyn texnologiyalari va raqamli aktivlarni fond bozoriga integratsiya qilish orqali qimmatli qog'ozlar savdosining tezligi va xavfsizligini oshirish mumkin. Shuningdek, fond bozori bilan bog'liq ta'lim va targ'ibot ishlarini kengaytirish, yosh investorlar hamda tadbirkorlarni jalb qilish orqali bozor ishtirokchilarining savodxonligi oshirilishi lozim.

Xalqaro tajribadan kelib chiqib, fond bozorini rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb qilish va global moliyaviy tizim bilan integratsiyalashuv jarayonlarini tezlashtirish zarur. O'zbekiston uchun xalqaro reyting agentliklari bilan hamkorlik qilish, fond bozori me'yorlarini xalqaro talablarga moslashtirish va xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoit yaratish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi lozim.

Fond bozorining investitsiyalarni moliyalashtirishdagi o'rnini mustahkamlash uchun huquqiy bazani takomillashtirish, investorlarni rag'batlantirish, texnologik rivojlanishni jadallashtirish va xalqaro tajribadan samarali foydalanish lozim. Mazkur islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish orqali fond bozorining likvidligi va samaradorligini oshirish, investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish hamda mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini mustahkamlash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Haydarov O. Fond bozori orqali investitsiya faoliyatini moliyalashtirish yo'llari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2024. Vol. 2 № 8. 809-814.
2. Abdusalilova L. T. Tashkilotning investitsiya faoliyatini boshqarishning moliyaviy mexanizmi. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024. 2(11), 55-64.
3. Xusanov N. D. Moliyaviy bozor vositalari orqali investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha taklif etilayotgan strategiya va mexanizmlarning miqdoriy va sifat xususiyatlarini baholash. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024. 2(1), 158-165.
4. Бакунин М. Соотношение фондового рынка и рынка ценных бумаг. – М.: Хозяйство и право, 1996. – №5. – С. 111–112.
5. Пургин А.Н. Фондовый рынок в системе макроэкономической стабилизации. – 2016. – №3. – С. 102–109.
6. Рынок ценных бумаг: Учебник / под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: ФиСт, 1996. – С. 100.
7. Сизов Ю.С. Формирование системы государственного регулирования рынка ценных бумаг в России. Московский опыт. – М.: Планета, 1999. – С. 142.
8. Овчинников В.В. Путь к совершенству мирового рынка ценных бумаг: Global Custody. – М., 1998. – С. 488.
9. Базовый курс по рынку ценных бумаг. – М.: Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 1998. – С. 37.
10. Вахабов А.В. ва бошқалар. Хорижий инвестициялар: Ўқув қўлланма. – Т.: «Молия», 2010. – 328 б. (152 б.).
11. Хамидулин М.Б. Развитие финансового механизма корпоративного управления: Иқт. фан. док. илмий даражаси олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Тошкент, 2008. – 37 б.
12. <https://www.uzse.uz>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

